

2. Хознов А.Б. Лизинг как источник финансирования инвестиций российских организаций в основной капитал / А.Б. Хознов // Социально-экономические науки и гуманитарные исследования. – 2019. – № 12. – С. 76-82.

3. Чекмарева Е.Н. Лизинговый бизнес / Е.М. Чекмарева. – М.: ЮНИТИ, 2014. – 124 с.

4. Михальская Л.С. Основные направления развития лизингового финансирования и кредитования предприятия в условиях цифровизации экономики / Л.С. Михальская, Е.И. Хорошева // Инвестиционно-инновационное развитие в условиях цифровизации экономики: стратегии, факторы, механизмы: Материалы Круглого стола (г. Донецк, 14 апреля 2021 г.) / под общ. ред. д-ра физ.-мат. наук, проф. С.В. Беспаловой, канд. экон. наук, доц. Шемякиной Н.В.-Донецк, Изд-во ДонНУ, 2021 г. – С. 153-155.

УДК 336: 339.9

DOI

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ СУБЪЕКТА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НИКОЛАЕВА О.Н.,

**канд. гос. упр., доцент кафедры менеджмента
внешнеэкономической деятельности**

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,**

Донецк, Донецкая Народная Республика;

КАШАРИН Ю.В.,

ОП «Магистратуры»

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,**

Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрены вопросы формирования стратегии управления финансовым результатом деятельности внешнеориентированного предприятия. Определены основные инструменты управления финансовым

результатом субъекта хозяйствования. Установлено, что ключевым элементом организации управления прибылью субъекта ВЭД является определение стратегии управления ею. В статье рассматриваются как типовые стратегии, так и внешнеэкономические стратегии предприятия, влияющие на результативность деятельности субъекта хозяйствования, а также стратегии управления финансовым результатом. Определены место и взаимосвязь стратегии управления финансовым результатом в системе стратегий субъекта внешнеэкономической деятельности. Обозначены этапы формирования стратегии управления финансовым результатом деятельности субъекта ВЭД.

Ключевые слова: стратегия, внешнеэкономическая деятельность, финансовый результат, прибыль, инструменты управления

THEORETICAL ASPECTS OF THE FORMATION OF FINANCIAL RESULTS MANAGING STRATEGY OF THE SUBJECT OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY

**NIKOLAEVA O.N.,
Candidate of Public Administration, Associate
Professor,
SEE HPE «Donetsk academy of management and public
administration under the Head of Donetsk People's
Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;**

**KASHARIN Yu.V.,
OP «Masters»
SEE HPE «Donetsk academy of management and
public administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article considers the issues of forming a financial results managing strategy of the activities of an externally oriented enterprise. The main tools for managing the financial result of a business entity are defined. It is established that the key element of the organization of profit management of a foreign economic activity entity is the definition of its management strategy. It discusses standard strategies and foreign economic strategies of the enterprise that influence the effectiveness of the business entity, as well as strategies for managing financial results. The place and interrelation of the financial result management strategy in the system of strategies of the subject of foreign economic activity is determined. The stages of formation of a strategy for managing the financial result of the activity of a foreign economic activity subject are outlined.

Keywords: strategy, foreign economic activity, financial result, profit, management tools

Постановка задачи. Эффективное управление деятельностью субъекта хозяйствования в современных условиях предполагает поиск комплексных решений, стоящих перед владельцами и высшим менеджментом. В условиях ограниченности ресурсов экономические субъекты стремятся к рациональному их использованию, при этом производимые товары (услуги, работы) должны быть конкурентоспособными, то есть удовлетворять запросам потребителей по критериям «цена» и «качество». Выполнение этих условий позволит субъекту хозяйствования, в том числе субъекту внешнеэкономической деятельности, получить тот финансовый результат, на который он рассчитывает.

При определении финансовых результатов каждого из видов деятельности предприятия необходимо учитывать особенности их формирования, обусловленные спецификой того или иного вида деятельности, что, в свою очередь, влияет на формирование стратегии управления финансовыми результатами деятельности субъекта хозяйствования. Это определило актуальность темы научного исследования.

Анализ последних исследований и публикаций. Значительный вклад в исследование теоретических вопросов формирования доходов и расходов, а также формирования и учёта финансовых результатов представлены в трудах: Бланка И.А., Босенко Я.В., Вахрушиной М.А., Гетьмана В.Г., Грековой В.И., Бабаян Е.А., Рассуловой Н.В., Корогодиной А.М., Савицкой Г.В., Шеремета А.Д., Шумпетера Й., Янковской В.А., Хохлова М.П., Волобуева Б.О. и др.

Вопросы анализа, учёта и оценки эффективности внешнеэкономической деятельности предприятий, а также развития стратегического планирования и управления ВЭД исследованы в работах Трифионовой Е.Ю., Горбуновой М.Л., Соркина С.Л., Сысоева Г.Ф., Малецкой И.П., Абдаловой Е.Б., Земскова В.М., Ляпукиной Л.А., Исеевой Р.Х. и др.

Принимая во внимание существующие теоретические и практические подходы к исследованию вопросов формирования доходов, расходов и финансовых результатов, данные вопросы разработаны недостаточно и требуют дальнейшего развития. В современных научных исследованиях фрагментарно разработанными остаются вопросы формирования стратегии управления финансовыми результатами деятельности субъекта ВЭД.

Цель статьи заключается в теоретическом обосновании и разработке предложений по формированию стратегии управления финансовыми результатами деятельности внешнеориентированного предприятия и получения на её основе необходимой для принятия управленческих решений информации.

Изложение основного материала исследования. Функционирование любого экономического субъекта, в том числе субъекта внешнеэкономической деятельности, за определённый период времени характеризуется таким итоговым показателем, как финансовый результат. По мнению Е.Ю. Трифоновой и М.Л. Горбуновой, наиболее значимыми для большинства предприятий, в том числе внешнеэкономического профиля деятельности, являются финансовые цели, а именно повышение прибыли, увеличение показателей доходности. Прибыль, таким образом, занимает лидирующее положение в иерархии целей предприятия. Опрос, проведенный в 193 компаниях различных отраслей американской экономики, подтвердил решающее значение прибыли как важнейшей цели первого уровня [1].

Изучение мнений различных авторов к определению категории «финансовый результат» [2-7] позволило установить, что не существует единого мнения в данном вопросе. В большинстве своём авторы склонны понимать под финансовым результатом прибыль, полученную субъектом хозяйствования в отчётном периоде. В управленческом учёте сущность финансового результата сводится к определению результата деятельности по видам реализованной продукции (центрам ответственности, сегментам деятельности), а в финансовом учёте – в целом по основным видам деятельности [5-8].

Следует согласиться с мнением Босенко Я.В., которая считает, что финансовый результат – это обобщающий показатель эффективности деятельности хозяйствующего субъекта за определённый временной период, который определяется как разница между доходами и расходами организации [7].

Специфическим является подход, при котором продиктована необходимость поиска более общего показателя, чем финансовый результат, который отражал бы состояние имущества и динамику уставного капитала, дающего целостную картину финансовой состоятельности предприятия. Таким показателем предлагается глобальная финансовая результативность [3].

Обобщая рассмотренные определения, следует отметить, что финансовый результат – это итоговая категория результативности хозяйственной деятельности, отражающая величину экономических выгод, полученных (утраченных) предприятием, определённых как разница между суммами доходов и соответствующих им расходов, выраженная в абсолютных показателях прибыли (убытка), характеризующих потенциал доходности, экономического роста и развития предприятия. Финансовый результат деятельности предприятия может быть как положительный – прибыль, так и отрицательный – убыток. В этом случае финансовая политика менеджмента предприятия будет направлена на максимизацию прибыли или минимизацию убытка соответственно.

Наиболее существенное внимание со стороны исследователей уделяется финансовому результату от основной деятельности, которая позволяет предприятию получить основную долю дохода.

Основной деятельностью субъекта ВЭД является производство продукции и её реализация на внешнем рынке. Вместе с тем на формирование положительного финансового результата субъекта внешнеэкономической деятельности влияют не только объём реализации продукции и затраты на её производство и реализацию.

Как справедливо считает Соркин С.Л. «... сбалансированный план развития предприятия, в том числе экспорта и импорта товаров, ещё не означает, что он эффективен, так как может принести предприятию убытки. Для принятия решения о целесообразности заключения сделки с иностранным партнёром необходимо сопоставить уровень её эффективности с аналогичной сделкой на внутреннем рынке... Условие, при котором эффективность экспортной сделки выше, чем на внутреннем рынке является оптимальным и решение в пользу экспорта – бесспорное... Расширение сферы сбыта за счёт выхода на внешние рынки – прямой путь к увеличению конечных результатов деятельности» [4, с. 39-40; 52-53].

Следовательно, можно сделать вывод о целесообразности как управления внешнеэкономической деятельностью предприятия, так и необходимости управления финансовыми результатами от ВЭД. Управление финансовыми результатами внешнеориентированного предприятия заключается в прогнозировании направлений

финансовой деятельности и моделировании параметров финансового результата и развития предприятия в перспективе с учётом изменений факторов внешней среды и конъюнктуры рынка.

Анализ и систематизация литературных источников позволили установить, что при управлении финансовым результатом основное внимание уделяется динамике и структуре оборотного капитала как одной из составляющих роста величины прибыли субъекта ВЭД. Этими показателями тоже необходимо управлять [9].

Основными инструментами управления финансовым результатом субъекта хозяйствования следует выделить:

1. Анализ маржинальности реализации продукции.
2. Контроль эффективности сбытовой политики.
3. Контроль эффективности кредитной политики.
4. Оценка влияния компонентов формирования финансового результата.
5. Оценка эффективности формирования финансового результата [9].

Следовательно, можно отметить, что воздействие на рост финансового результата субъекта хозяйствования оказывает управление оборотными активами и поддержка текущей деятельности предприятия. Достижение увеличения размера прибыли возможно в случае согласованного действия существующих инструментов управления.

Ключевым элементом организации управления прибылью предприятия, в том числе субъекта ВЭД, является определение стратегии управления ею.

В научной литературе в основном представлены материалы по стратегическому управлению деятельностью субъекта хозяйствования в целом. Так, Краснокутская Н.С. и Фоций П.М. в своей работе [10] проводят глубокий анализ конкурентных стратегий предприятия в зависимости от влияния на результативность и выделяют три ведущих направления, а именно:

– направление на достижение определённой цели функционирования, её результат (Ю.В. Богатин, С.Ф. Покропивный, Л.И. Федулова и др.);

– направленность на эффективность деятельности (А.Н. Асаул, М.П. Войнаренко, С.А. Князев, Т.Г. Рзаева, А.Г. Загородний и др.);

– направленность на дальнейшее развитие (А.Н. Тищенко, М.А. Кизим, Я.В. Догадайло, Н.В. Терещенко, Н.С. Яшин и др.).

На основе этих исследований учёные выделяют четыре проекции результативности деятельности субъекта хозяйствования:

1. Рыночная (определяется показателями конкурентоспособности и рыночной стоимости).

2. Финансовая (анализируются показатели доходности, экономической добавленной стоимости).

3. Затратная (результативность выражается в показателях себестоимости, а также коэффициентах экономичности).

4. Неэкономичная (нефинансовая) (результативность отражается показателями удовлетворённости клиентов, инновационностью деятельности).

Можно согласиться с авторами, что на показатели деятельности предприятия и получение субъектом хозяйствования положительного финансового результата оказывает влияние выбранная конкурентная стратегия. Некоторые виды стратегий имеют смешанное влияние на результативность деятельности предприятия в целом и на финансовый результат в частности.

Кузнецова Е.А., Винникова И.С., Медведева О.Ю. приводят следующие стратегии управления прибылью: стратегия роста; стратегия ограниченного роста; стратегия сокращения; стратегия сочетания; товарная стратегия; стратегия снижения производственных издержек; стратегия ценообразования; стратегия инвестиционной деятельности; стратегия мотивации; стратегия финансового оздоровления; стратегия взаимодействия с рынками производственных ресурсов [11].

Таким образом, приведенные классификации стратегий управления предприятием в зависимости от ожидаемой результативности позволяют сделать вывод, что каждый из видов стратегий влияет по-разному на ту или иную концепцию результативности, а, следовательно, в целом на результативность финансово-хозяйственной деятельности предприятия и получение им положительного финансового результата. Вместе с тем, авторы рассматривают стратегии для всех субъектов хозяйствования без учёта специфики внешнеэкономической деятельности.

Трифонова Е.Ю. и Горбунова М.Л. рассматривают как типовые стратегии предприятия – общие (базовые) стратегии конкурентного преимущества, эталонные и функциональные

стратегии [1, с. 138-140], так и арсенал внешнеэкономических стратегий предприятия – стратегии поиска зарубежного рынка сбыта, стратегии завоевания или расширения зарубежных рынков, стратегии сохранения зарубежных рынков, стратегии лидерства (опережения конкурентов), вынужденные стратегии (реакция на поведение конкурентов), стратегии размещения международного бизнеса, внешнеэкономические интеграционные стратегии [1, с. 141-148]. Каждый из этих видов стратегий имеет преимущества и недостатки.

Стратегии управления финансовым результатом предприятия тесно взаимосвязаны с принятыми стратегиями управления предприятием в целом в зависимости от сложившейся ситуации. Выбор той или иной стратегии ВЭД оказывает влияние на результативность финансово-хозяйственной деятельности предприятия в целом [12].

Место стратегии управления финансовым результатом и её взаимосвязь с другими стратегиями субъекта внешнеэкономической деятельности представлено на рис. 1.

На основании изучения различных подходов определим этапы формирования стратегии управления финансовым результатом деятельности субъекта ВЭД.

1. Определение временного горизонта формирования стратегии управления финансовыми результатами деятельности внешнеориентированного предприятия.

2. Определение целей формирования стратегии управления финансовыми результатами деятельности субъекта ВЭД.

3. Анализ среды функционирования субъекта внешнеэкономической деятельности и условий разработки стратегии.

3.1. Анализ внешней среды.

3.2. Анализ внутренней среды (в т.ч. оценка финансового состояния и финансовых результатов деятельности субъекта ВЭД).

4. Формирование портфеля стратегий (базовой, конкурентной, функциональной).

5. Определение ресурсной составляющей для формирования и реализации стратегии.

6. Подготовка обеспечивающей, управляемой и управляющих подсистем для формирования и реализации стратегии.

7. Оценка и выбор стратегии, в т.ч. формирования стратегии управления финансовыми результатами деятельности субъекта ВЭД.

8. Мониторинг эффективности реализации стратегии управления финансовыми результатами деятельности субъекта ВЭД, корректировка стратегии.

Рис. 1. Место и взаимосвязь стратегии управления финансовым результатом в системе стратегий субъекта внешнеэкономической деятельности

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что на выбор стратегии управления финансовым результатом внешнеориентированного предприятия оказывает влияние

выбранная стратегия внешнеэкономической деятельности. Каждая из стратегий ВЭД предприятия имеет множество альтернативных вариантов реализации, и любая из них базируется на выбранных принципах и типах существующих стратегий.

Формирование стратегии внешнеэкономической деятельности предприятия является сложным и долгим процессом, так как из множества стратегических альтернатив необходимо выбрать ту, которая будет наиболее соответствовать направлениям деятельности, осуществляемым на предприятии, рыночной среде, сформировавшимся предпочтениям потребителей. Правильно разработанная и обоснованная стратегия управления финансовым результатом субъекта ВЭД влияет на объёмы прибыли или убытка и играет важнейшую роль в дальнейшем развитии предприятия.

Представленные этапы процесса формирования стратегии управления финансовыми результатами внешнеориентированного предприятия могут быть конкретизированы и детализированы с учётом особенностей внешнеэкономической деятельности предприятия и уровня стратегического мышления его финансовых менеджеров. Стратегию следует считать эффективной, если в ходе её реализации достигнуты все стратегические цели финансового развития предприятия при планируемых затратах на реализацию стратегии.

Перспективными направлениями дальнейших исследований по данной проблеме являются вопросы выбора наиболее эффективной стратегии управления финансовыми результатами деятельности субъекта ВЭД и обоснования механизма формирования стратегии управления.

Список использованных источников

1. Трифонова Е.Ю. Развитие стратегического планирования и управления внешнеэкономической деятельностью предприятий: монография / Е.Ю. Трифонова, М.Л. Горбунова. – Нижний Новгород: Изд-во ННГУ, 2008. – 267 с.

2. Грекова В.И. Подходы к определению понятия «финансовый результат» / В.И. Грекова, Е.А. Бабаян // Электронный научный журнал «Вектор экономики». – 2019. – № 1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.vectoreconomy.ru/images/publications/2019/1/accounting/Grekova_Babayan.pdf

3. Янковская В.А. Семантика понятия «финансовые результаты предприятия» / В.А. Янковская, М.П. Хохлов,

Б.О. Волобуев // Инфраструктура рынка. – 2018. – Выпуск 18. – 2018 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/07/YAnkovska-V.-A..pdf>

4. Соркин С.Л. Эффективность внешнеэкономической деятельности: понятие, измерение и оценка: монография / С.Л. Соркин. – Гродно: ГрГУ, 2011. – 130 с. ISBN 978-985-515-451-9

5. Сысоева Г.Ф. Бухгалтерский учёт, налогообложение и анализ внешнеэкономической деятельности: учебник для вузов / Г.Ф. Сысоева, И.П. Малецкая, Е.Б. Абдалова; под ред. Г.Ф. Сысоевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2019. – 308 с.

6. Учёт, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности: учебное пособие / В.М. Земсков, Л.А. Ляпукина, Р.Х. Исеева [и др.]; Саран. кооп. ин-т РУК. – Саранск: Принт-Издат, 2014. – 296 с.

7. Босенко Я.В. Развитие организационно-методического обеспечения учёта финансовых результатов деятельности экономического субъекта: автореф. дисс. ... канд. экон. наук: 08.00.05: Специальность 08.00.12 – Бухгалтерский учёт, статистика. – Ставрополь, 2018.

8. Рассулова Н.В. Учёт финансовых результатов: сравнительная характеристика отечественной и зарубежной практики, проблемы и пути решения / Н.В. Рассулова, А.М. Корогодина // Мир науки и образования. – 2018. – № 1 (13) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/>

9. Главные инструменты управления финансовым результатом и оборотными активами компании [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.profiz.ru/se/8_2020/upravlenie_aktivami/

10. Краснокутская Н.С. Классификация конкурентных стратегий предприятия в зависимости от влияния на результативность / Н.С. Краснокутская, П.М. Фоций // Восточная Европа: экономика, бизнес и управление. – 2018. – Выпуск 6 (17). – С. 217-222

11. Кузнецова Е.А. Разработка стратегии управления прибылью коммерческой организации / Е.А. Кузнецова, И.С. Винникова, О.Ю. Медведева // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. – 2020. – № 2 (44). – С. 124-128 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/>

12. Николаева О.Н. Управленческая экономика: учебное пособие для обучающихся 1-го курса образовательной программы

магистратуры направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (магистерские программы программа «Международный менеджмент» (с частичной реализацией на английском языке), «Менеджмент организаций», «Стратегическое управление») очной / заочной форм обучения / О.Н. Николаева; Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», Кафедра менеджмента внешнеэкономической деятельности. – Донецк: ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», 2021. – 371 с.

УДК 336.22:504
DOI

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

ПОГОРЖЕЛЬСКАЯ Н.В.,
канд. экон. наук, доцент кафедры
финансовых услуг и банковского дела,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

ШЕВЧИК А.Э.,
студентка ОП «Бакалавриата»
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье исследованы концептуальные основы экологического налогообложения с учетом трансформации его экономической сущности и содержания в условиях современных вызовов. Дана характеристика экологического налога в странах ЕС и ДНР. Определены налоговые и неналоговые платежи, относящиеся к экологическим в России. Определены особенности финансового механизма в ДНР и РФ, связанные с недостаточной прозрачностью и неэффективностью использования экологических средств.

Ключевые слова: экологический налог, экологические платежи и сборы, финансовый механизм, фискальная политика, налоговая система